

O Boletim de Conjuntura (BOCA) publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos e empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano II | Volume 2 | Nº 4 | Boa Vista | 2020

www.revista.ufr.br/boca

ISSN: 2675-1488

O IMPACTO DA CRISE DA COVID-19 NO SETOR AERONÁUTICO

Vinicius Modolo Teixeira¹

Resumo

O presente texto busca explorar algumas perspectivas sobre os futuros impactos derivados da atual crise provocada pela doença COVID-19 no setor aeronáutico. Tendo sido um dos primeiros setores da economia a ser diretamente afetado pela disseminação da doença, o setor aeronáutico deve enfrentar uma de suas mais profundas crises nos próximos meses, de profundidade ainda incerta, porém, com tendências já sinalizadas pelos movimentos das primeiras semanas de seu enfrentamento. Assim, esse ensaio busca explorar esses primeiros sinais que se abatem sobre o setor, lançando uma breve perspectiva sobre o futuro da aviação mundial nos próximos meses.

Palavras-chave: aviação civil; coronavírus; COVID-19; crise; setor aeronáutico.

No momento em que vivenciamos uma das mais graves crises de saúde da história humana, com implicações sociais e econômicas de proporções ainda não completamente mensuradas, o setor aeronáutico se revela como um dos mais afetados pela adversidade do momento, merecendo atenção quanto ao seu papel e as consequências que sobre ele irão resultar.

O vírus SARS-CoV-2, que transmite a doença conhecida COVID-19 (LUIGI; SENHORAS, 2020), teve sua origem na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019, a partir do qual se espalhou por diversas outras cidades e países nos primeiros meses de 2020. De procedência não totalmente esclarecida, porém, com fortes indícios de que tenha sua origem em animais vendidos e consumidos no mercado de peixes dessa cidade (ANDERSEN *et al*, 2020). A rápida evolução do cenário global, com elevado número de contagiados pelo vírus, recebeu como resposta uma série de medidas de restrição de circulação da população ao redor do mundo, no intuito de conter sua difusão e atenuar as previsões pessimistas em relação às graves consequências para a saúde e economia de vários países.

Uma das questões para compreender a velocidade do espriamento dessa doença pelo mundo, bem como, as consequentes restrições de circulação, é a disponibilidade da malha aérea global. A rápida conexão proporcionada por aeronaves ao redor do globo, capazes de prover ligações com qualquer parte do planeta em até 30 horas, é um dos fenômenos mais evidentes do processo que popularmente passou a ser conhecido como globalização, ou criticamente, como mundialização. Segundo dados fornecidos pela *International Civil Aviation Organization* (ICAO, 2019), por ano, são transportados 4,3 bilhões de passageiros em 38 milhões de voos comerciais, que perfazem mais de 48 mil rotas ao redor do mundo.

¹ Professor do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Graduando em Ciências Aeronáuticas pela Faculdade de Tecnologia de Sinop. Email para contato: falecomovinas@gmail.com

Por dia são realizados cerca de 100 mil voos e o transporte de 12 milhões de passageiros. O setor emprega 10,2 milhões de pessoas diretamente e é responsável pelo emprego indireto de outros 55,6 milhões de empregos, o que representa 3,6% do PIB mundial, cerca de 2,7 trilhões de dólares. Dessa forma, o setor aeronáutico é bastante significativo para a economia mundial e deverá ser diretamente impactado pelo avanço da doença ao redor do mundo.

Como forma de contenção da dispersão da doença, uma das primeiras medidas adotadas e também uma das mais significativas para demonstrar a gravidade do momento, foi a interrupção do transporte de passageiros em larga escala, iniciada no mês de março de 2020. Diversas nações proibiram a entrada de passageiros oriundos de países com casos confirmados, forçando a suspensão de rotas internacionais, logo estendidas também a voos nacionais. Em poucos dias a suspensão de voos atingiu uma quantidade significativa de países, levando a paralização de empresas aéreas inteiras.

As imagens de frotas inteiras paradas ao redor mundo circularam nas mídias, demonstrando o alcance global da crise que enfrentamos no momento. Essas medidas de contenção geraram um efeito cascata por todo o setor aeronáutico do mundo, demandando uma análise dos impactos que teremos ainda em 2020. Mesmo que essas medidas não tenham atingido seu ápice e que a retomada das operações de companhias esteja projetada em um horizonte ainda indefinido, podemos antever alguns impactos sobre esse setor desde o presente momento.

De imediato, está claro o grande prejuízo que o setor deverá sofrer nos próximos meses e anos derivados da quase completa paralização das operações. A ICAO (2020) projeta dois cenários possíveis, derivados da previsão de retomada das atividades ao redor do mundo. No primeiro cenário, as operações poderiam ser reativadas a partir do mês de maio de 2020. No segundo, a paralização se estenderia até junho do mesmo ano. Em ambos os casos, as hipóteses são baseadas em dados comparativos dos anos anteriores, dependentes da saúde financeira das companhias aéreas e da confiança dos passageiros na volta ao uso dos serviços.

No cenário 1, é projetada a redução de 41% dos voos no primeiro semestre de 2020, com a diminuição de 443 milhões de passageiros transportados e prejuízo de 98 bilhões de dólares. No cenário 2, haveria a redução de 51% dos voos, com 561 milhões de passageiros a menos e um prejuízo de 124 bilhões de dólares (ICAO, 2020).

Empresas que se encontravam com problemas financeiros anteriores deverão ter dificuldades para resistir a esse período de incertezas, sendo que, algumas que já se encontravam em situação crítica cessaram suas operações, como a *Flybe* do Reino Unido, e a *Trans State Holdings*, dona de duas empresas regionais nos EUA. No entanto, mesmo empresas que se encontravam em condições financeiras favoráveis deverão emergir desse momento debilitadas.

Além dos prejuízos de decorrentes da paralização dos voos, outros efeitos dessa crise deverão se abater sobre as companhias aéreas no curto e médio prazo. Dentre esses efeitos, de imediato, devem ser observados a redução das frotas, o enxugamento da malha aérea, a redução do número de passageiros e volume de carga transportada e, logicamente, a diminuição do quadro de funcionários dessas empresas. Outras consequências, entretanto, serão menos visíveis e menos óbvias para os olhares de fora desse setor.

Com relação às frotas das companhias, a diminuição do tamanho de algumas seguirá a reestruturação do mercado pós-crise e também será aproveitada para a aposentadoria de modelos antigos e economicamente pouco eficientes, objetivando uma recuperação mais breve dos lucros. Nesse panorama, alguns modelos que tinham datas de aposentadorias programadas para o decorrer da década de 2020 serão aposentados sumariamente na esteira dessa crise.

Nesse sentido, espera-se a aposentadoria dos últimos modelos de quadrijatos ainda em operação em várias companhias aéreas, momento que pode significar o “canto do cisne” para suas carreiras na aviação. Assim, o momento deverá ser o “canto do cisne” para os modelos Boeing 747 de geração mais antiga e os aviões Airbus A340, os quais seriam retirados inicialmente nos próximos anos. Grandes companhias como a *Lufthansa*, *British Airways*, *Iberia* e *Virgin Atlantic*, já anunciaram sua intenção de retirar esses modelos de suas frotas durante a crise.

Outro quadrijato que deverá passar por um teste crítico é o Airbus A-380, o maior avião de passageiros atualmente em uso. Fruto de uma aposta de risco da Airbus para os primeiros anos do século XX, o modelo vendeu cerca de 250 unidades, das quais quase metade, 123, foram encomendadas pela empresa *Emirates*, que passou a utilizá-los em rotas de longo curso, ligando extremos do planeta ao mesmo tempo que transformou o Emirados Árabes Unidos em um *hub* do transporte aéreo. O relativo baixo número de encomendas se revelou crítico para o grupo Airbus, sendo que sua produção deverá ser encerrada em 2021, quando a 251ª será entregue. No entanto, a aeronave, que é comparativamente nova em relação aos outros quadrijatos em aposentadoria, também sofre com os pesados custos de sua operação, já tendo prevista sua retirada das frotas de companhias europeias tradicionais, com pouco mais de uma década de uso. Após essa crise, o uso do modelo deverá ser repensado pelas operadoras do jato, já que os custos de sua operação poderão afetar sua recuperação em um cenário de baixa demanda.

De modo geral, essas grandes aeronaves estão cedendo lugar nas frotas para aviões birreatores, equipados com motores de nova geração, como o Boeing 787, Airbus A350 e as novas versões dos modelos Airbus A330 e Boeing 777. Essas aeronaves, apesar de possuírem menor capacidade de carga e passageiros, são mais econômicas e possibilitam uma melhor relação de preço por assentos. O alcance desses modelos, em algumas de duas verões é superior ao dos quadrijatos que substituem, revelando

uma performance superior. Além disso, a troca dessas aeronaves poderia permitir, em alguns casos, ampliar as frequências em algumas rotas, flexibilizando os horários e tornando as operações mais atrativas aos passageiros, sem a obrigatoriedade da lotação de aeronaves com mais de 400 lugares.

A aposentadoria dessas aeronaves, somada com as de outras mais antigas, como os Boeing 757 e 767, a diminuição da frota de algumas companhias e a possível falência de outras, levará a uma grande quantidade de aviões estocados. Esse armazenamento poderá ser tanto para uma possível reativação, como para seu completo desmanche. Tal procedimento é bastante usual, com as aeronaves sendo enviadas para centros especializados na desmontagem para reutilização de componentes ou locais de clima desértico para sua posterior reutilização, como os vários centros localizados na costa oeste dos EUA.

A expectativa do aumento de fluxo de aeronaves para esses locais, levou uma empresa em Israel a abrir um espaço dedicado no país para abrigar cerca de 500 aviões, o que pode se tornar o maior desse tipo no mundo (AMIT, 2020). Dada a incerteza quanto à recuperação, com a expectativa que mais de 10 mil aeronaves possam passar à condição de estocagem permanente, os locais de armazenagem devem cumprir um papel essencial para um possível retorno ao voo. Ao contrário de suas contrapartes no meio aeronáutico, esse setor deverá experimentar um aumento substancial de suas atividades, demandando pessoal especializado para cumprir as manutenções desses equipamentos, o que ao final, também é um indicador da grave crise.

Outro fenômeno que pode ser observado já nesse princípio de crise, é a intervenção estatal no setor, com alguns países concedendo linhas de crédito para que suas empresas aéreas mantenham a liquidez durante a prolongada paralização. Em casos extremos, alguns países anunciaram a estatização de companhias consideradas “grandes demais” para falir, como a Air France-KLM e Alitalia (O GLOBO, 2020). Tais empresas, consideradas “*Flag Carriers*” de seus respectivos países, seriam salvas pelos respectivos governos, de modo a assegurar sua existência e continuidade de ligações aéreas importantes, já que ambas são as maiores empresas da França e Itália.

Com relação às fabricantes, a expectativa também não é otimista. Boeing, Lockheed, Airbus e Embraer chegaram a paralisar linhas de montagem de suas aeronaves como precaução, mas também devido à impossibilidade de concretização de novas entregas no período. Essas empresas já preparam a redução do quadro de funcionários e o corte na produção de seus modelos, já que algumas companhias aéreas devem buscar postergar o recebimento de novas aeronaves, ou até mesmo, cancelar as encomendas já realizadas.

Essa situação pode ser agravada pelas grandes companhias de arrendamento, responsáveis por substancial parcela dos pedidos junto às grandes fabricantes. Com o excesso de aeronaves retiradas de

operação e, possivelmente, a revisão dos contratos de *leasing* atualmente em curso, as grandes empresas do setor como a *AerCap*, *Dubai Aerospace Enterprise* e a *General Electric Capital Aviation Services* (GECAS), poderão rever suas opções de compra de modelos que eventualmente tenham sua demanda reduzida pela crise.

Ainda com relação às fabricantes, a situação é especialmente complicada para a estadunidense Boeing, que já sofria com uma grave crise interna, acumulando perdas significativas decorrentes da suspensão da autorização de operação do modelo 737 Max, o mais numeroso de sua carteira de encomendas. Essa suspensão é derivada de dois acidentes com o modelo, em que a causa apontada foi derivada do sistema de controle do avião. A previsão para a retomada dos voos do modelo Max era almejada para o final do segundo semestre de 2020, porém, a chegada da crise mundial da COVID-19 pode impactar nesse planejamento.

Outro impacto oriundo da pandemia mundial que pode ser sentido pela Boeing é referente à aquisição da Embraer. A princípio, a compra da Embraer havia sido autorizada pelos acionistas da Boeing pelo valor de 4,3 bilhões de dólares. No entanto, a crise que se abateu por todo segmento aeronáutico, derrubou os valores das ações de todas as companhias, incluindo a Embraer, que teve seu valor nominal rebaixado para cerca de 1/3 do valor acordado. O dispêndio do valor inicial pela Boeing, poderia ser mal apreciado por seus acionistas e atrapalhar uma eventual ajuda do governo dos EUA a empresa, caso necessário (HEPHER; ROCHABRUN; JOHNSON, 2020).

Por fim, com relação aos trabalhadores desse setor, o cenário aponta para a redução de funcionários dos quadros das companhias aéreas e dos fabricantes, o que levará a saturação do mercado com um grande número de profissionais qualificados demitidos de seus postos. Nesse cenário, serão experimentados impactos no mercado de formação de novos tripulantes e trabalhadores da indústria aeronáutica.

A recuperação desse importante setor da economia, certamente, levará alguns meses e até mesmo anos, a depender do segmento, região e atividade envolvida. É de se esperar a diminuição do número global de passageiros, a redução das rotas operadas e da quantidade de aeronaves operadas no mundo, regredindo esses números ao mesmo patamar de anos anteriores, interrompendo uma sequência de ascensão contínua de mais de uma década. Esse momento será lembrado como uma das crises mais graves da aviação mundial, colocando a prova fabricantes, companhias aéreas e modelos de negócio que pareciam consolidados.

REFERÊNCIAS

AMIT, H. "Israel Offers the World's Grounded Airplanes Long-term Desert Parking". **Haaretz** [02/04/2020]. Disponível em: <<https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-israel-offers-the-world-s-grounded-airplanes-long-term-desert-parking-1.8732734>>. Acesso em: 03/04/2020.

ANDERSEN, K. G.; RAMBAUT, A., LIPKIN, W. I.; HOLMES, E. C.; GARRY, R. F. "The proximal origin of SARS-CoV-2". **Nature Medicine** [17/03/2020]. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9>>. Acesso em: 25/03/2020.

HEPHER, T., ROCHABRUN, M.; JOHNSON, E. "Acordo entre Boeing e Embraer fica no fio da navalha conforme mercados despencam". **Reuters** [19/03/2020]. Disponível em: <<https://br.reuters.com/article/idBRKBN2162Q1-OB RTP>>. Acesso em 29/03/2020.

ICAO - International Civil Aviation Organization (ICAO). **Aviation Benefits Report** [2019]. Disponível em: <<https://www.icao.int/sustainability/Documents/AVIATION-BENEFITS-2019-web.pdf>>. Acesso em: 29/03/2020.

ICAO - International Civil Aviation Organization (ICAO). **Economic Impacts of COVID-19 on Civil Aviation** [2020]. Disponível em: <<https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx>>. Acesso em: 25/03/2020.

LUIGI, R.; SENHORAS, E. M. "O novo coronavírus e a importância das Organizações Internacionais". **Nexo Jornal** [17/03/2020]. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br>>. Acesso em: 30/03/2020.

O GLOBO. "Devido ao coronavírus, Itália cogita estatizar Alitalia; França estuda socorrer empresas". **Jornal O Globo** [17/03/2020]. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/devido-ao-coronavirus-italia-cogita-estatizar-alitalia-franca-estuda-socorrer-empresas-1-24309476>>. Acesso em: 30/03/2020.

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano II | Volume 2 | Nº 4 | Boa Vista | 2020

www.revista.ufr.br/boca

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Elói Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima

Julio Burdman, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávoro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima